

EL SÍNDROME DEL QUEMADO, MODOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y SALUD MENTAL EN PROFESORES NO UNIVERSITARIOS

Eloísa Guerrero, Rosa Gómez, Juan M. Moreno,
Elena García-Baamonde y Macarena Blázquez
Universidad de Extremadura (España)

Resumen

Este estudio tiene como objetivo analizar el síndrome del quemado, los modos de afrontamiento del estrés, la salud mental y, específicamente, detectar predictores de salud mental. Participaron 152 profesores no universitarios, de edades comprendidas entre los 24 y 58 años, a quienes se evaluó con el "Inventario de *burnout* de Maslach" (*Maslach Burnout Inventory*; Maslach y Jackson, 1981), el "Cuestionario de modos de afrontamiento" (*Ways of Coping of Questionnaire*; Folkman y Lazarus, 1988) y el "Cuestionario de salud general" (*General Health Questionnaire*; Goldberg y William, 1996). Los resultados indican que el síndrome del quemado se presenta en grado medio, los modos de afrontamiento que más se utilizan son la búsqueda de apoyo social, planificación y reevaluación positiva y el 40,8% presenta problemas de salud mental. Además, se halló un alto nivel de estrés asociado con la estrategia de afrontamiento huida-avoidancia y que los profesores menos satisfechos profesionalmente son los más "quemados". Las variables puesto de trabajo, nivel de estrés, grado de compromiso, cansancio emocional, los modos de huida-avoidancia y reevaluación positiva contribuyen significativamente a predecir la salud mental del profesorado.

PALABRAS CLAVE: *síndrome del quemado, modos de afrontamiento, salud mental y profesorado no universitario.*

Abstract

The main objective of the present study was to analyze burnout syndrome, ways of coping with stress, mental health and, specifically, to detect mental health predictors. The sample consisted of 152 non-university teachers between 24 and

Agradecimiento a la Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Fondos FEDER por la financiación del proyecto, cuyo Nº expediente es 2PR03A054, sin la cual este estudio no se podría haber realizado.

Correspondencia: Eloísa Guerrero Barona, Departamento de Psicología, Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz (España). E-mail: eloisa@unex.es

58 years of age. We performed a descriptive exploratory study using the Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1981), the Ways of Coping Questionnaire (Folkman & Lazarus, 1988), and the General Health Questionnaire (Goldberg y William, 1972). The results indicate that the sample of teachers presented a medium degree of burnout. The most frequent strategies of coping with stress are: seeking social support, planning, and positive reappraisal. 40.8% of the sample had mental health problems. It was also found that a high level of stress was significantly associated with the escape-avoidance coping strategy, and that those teachers who were the least satisfied professionally were the most "burnt-out". The variables of job, assessment of stress level, degree of commitment, emotional exhaustion, ways of coping escape-avoidance, and positive reappraisal contribute significantly to predict the teachers' mental health.

KEY WORDS: *Burnout syndrome, ways of coping, mental health and non-university teachers.*

Introducción

En la sociedad actual, fenómenos como la globalización han producido grandes transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, causando un nuevo contexto en las organizaciones laborales. Estos cambios, junto con otros hechos, como el envejecimiento de la población, la migración, la incorporación de la mujer al mundo laboral, las preferencias de los consumidores, las mayores exigencias al trabajador (tanto emocionales como cognitivas y físicas) y una gran competencia han transformado la organización laboral y la forma de concebir el trabajo. Estos cambios han tenido consecuencias en la forma de organizar el sistema laboral, lo que ha exigido una gran capacidad de adaptación por parte de los trabajadores.

Todos estos hechos han producido fuentes de estrés en el mundo laboral, lo que a su vez ha provocado una disminución en la calidad y en la productividad del desempeño laboral, tanto a nivel individual como organizacional (Gil-Monte, 2009; Jawahar, Stone y Kisamore, 2007; LeRouge, Nelson y Blanton, 2006; Moriana *et al.*, 2006), y también la aparición de nuevas patologías laborales y factores de riesgo para la salud y el bienestar psicológico de los trabajadores (Cox, Griffiths y Rial-González, 2000; Taris, Peeters, Le Blanc, Schreurs y Schaufeli, 2001). Varios estudios avalan estas afirmaciones, como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que publicó en 2008 los resultados de la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España, donde se puso de manifiesto que un 22,5% de las personas encuestadas consideran que el trabajo está afectando a su salud (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007). Además, la IV Encuesta sobre Condiciones de trabajo (Parent-Thirion, Fernández y Hurley, 2007) puso de relieve que el estrés laboral ocupa el cuarto lugar en la frecuencia de problemas de salud, siendo los profesionales de la educación los que más problemas psicológicos presentan.

En el sector servicios es donde se ha notado en mayor medida las consecuencias de todo lo citado anteriormente, sobre todo a nivel psicosocial, lo que ha favorecido la aparición del síndrome del *burnout* (término anglosajón cuya traducción más próxima es "estar quemado" o desgastado profesionalmente), el cual se constituye

como uno de los daños laborales de carácter psicosocial más importantes de la sociedad de hoy en día (Bresó, Salanova, Schaufeli y Nogareda, 2007). Maslach, Sachaufeli y Leiter (2001) definen este síndrome como una respuesta prolongada a situaciones estresantes crónicas a nivel personal y relacional en el trabajo, con tres dimensiones diferenciadas: agotamiento, despersonalización e ineficacia. Maslach (1993, 1998, 2009) las describe de la siguiente manera: el cansancio emocional es un sentimiento de no poder dar más de sí a nivel emocional y afectivo, de estar vacío de energía y de recursos emocionales. Es una fatiga que puede manifestarse física o psíquicamente, o como una combinación de ambas. Esta dimensión está considerada como el componente principal del estrés individual del síndrome. La despersonalización comprende un cambio negativo de actitudes que provoca que la persona afectada adopte un distanciamiento frente a los problemas, miembros del equipo con los que trabaja y personas destinatarias de su trabajo, llegando incluso a culpar a los demás de sus problemas. Estos sentimientos están acompañados de irritabilidad, ironía, sentimiento de desapego y una pérdida de motivación por el trabajo. Esta dimensión representa el componente interpersonal del desgaste profesional. Como consecuencia de las dos dimensiones anteriores surge la falta de realización personal. Aparecen respuestas negativas hacia sí mismos y hacia el trabajo, con una fuerte insatisfacción, autocuestionamiento, tendencia a la huida y manifestaciones pseudodepresivas. Se produce una disminución de los sentimientos de competencia, productividad y logro en el trabajo, y surge cuando se verifica que las demandas que se le exigen exceden su capacidad para atenderlas y son incapaces de aguantar la presión. Es el componente de autoevaluación del desgaste profesional, en el cual aparece una evaluación negativa en relación con la habilidad para realizar el trabajo y para relacionarse con las personas a las que atienden.

El desgaste profesional no es un problema de las personas sino del ambiente social donde trabajan, ya que éste va a determinar la manera en la que los empleados se relacionan con otros y como realizan sus obligaciones. Cuando ese ambiente de trabajo está caracterizado por falta de reconocimiento, sobrecarga de trabajo, desajustes entre las características del mismo y de las personas, hay una gran probabilidad de que aparezca el síndrome del quemado (Maslach, 2009). Los trabajadores que se perciben como sobrecargados, con exceso de carga mental, que realizan tareas repetitivas, etc., son los que presentan mayor porcentaje de sintomatología somática (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006).

El concepto de salud mental se entiende como una parte inseparable de la salud, del bienestar y del funcionamiento eficaz de las personas, y no exclusivamente como la ausencia de enfermedad (Muñoz y Lucero, 2009; Smith, 2001). La relación salud y estrés ha sido siempre un tema central en investigación sobre estrés, ya que éste siempre ha provocado consecuencias negativas en la salud física y psicológica (Leiter y Maslach, 2000). Tal es así que el estudio del síndrome del quemado es una necesidad social cuya finalidad es mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores. Existen multitud de investigaciones que demuestran la relación entre condiciones de trabajo, salud laboral, productividad y permanencia en el empleo (Mendel 1993; Parra, 2001) y sobre la incidencia del estrés laboral en enfermedades cardiovasculares, musculoesqueléticas, trastornos psicológicos y accidentes en el trabajo

(Federación estatal sectorial de la Unión General de Trabajadores, 2006; Extremera, Rey y Pena, 2010), así como en los problemas familiares (Maslach, 2009). Varios estudios confirman que los sentimientos de agotamiento emocional y las actitudes de despersonalización son antecedentes de problemas de salud en los trabajadores (Grau, Gil-Monte, García y Figueiredo, 2009). En concreto, se ha constatado la relación entre el agotamiento emocional y los problemas de salud (Burke y Mikkelsen, 2006; Piko, 2006; Schaufeli y Enzmann, 1998). A este respecto, el agotamiento emocional ha mostrado relación con algunas medidas de salud física y psicológica (quejas somáticas, síntomas postraumáticos e ideas suicidas) y de bienestar (Burke y Mikkelsen, 2006).

Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la relación significativa entre el *burnout* y los problemas de salud percibidos por los individuos (Honkonen *et al.*, 2006). Guerrero *et al.* (2010) y Gómez *et al.* (2010) encuentran relación estadísticamente significativa entre la percepción subjetiva del estrés y el riesgo de padecimiento de trastornos psiquiátricos, es decir, a mayor nivel de estrés percibido mayor vulnerabilidad de padecer trastornos mentales. Este resultado coincide con los estudios de Lees y Ellis (1990), quienes señalan la relación entre estrés y el riesgo de padecer alguna psicopatología. La incidencia del estrés sobre la salud es compleja y puede provocar directamente efectos psicológicos, aunque además puede influir de modo indirecto a través de estrategias de afrontamiento nocivas (p. ej., beber alcohol, fumar, conductas de riesgo, etc.) (Guerrero, 2003). En relación con lo anterior, esta misma autora afirma, que la exposición a situaciones estresantes, la experiencia de estrés y el modo de afrontarlo juegan un papel fundamental como mediadores en la aparición y/o empeoramiento de una gran gama de patologías. Concretamente, Lazarus y Folkman (1986) han señalado que los modos de afrontamiento dirigidos a la emoción pueden dañar la salud al impedir conductas adaptativas vinculadas con la salud/enfermedad. Otros autores (Fernández y Díaz, 2001; Galán, Pérez San Gregorio y Blanco, 2000) han apuntado que la forma en la que el individuo se enfrenta al estrés es un mediador entre las situaciones estresantes y la salud.

En el trabajo que presentamos nos proponemos analizar el síndrome del quemado, los modos de afrontamiento del estrés empleados y la salud mental. Además, queremos identificar qué variables, de todas las que se analizan, son predictoras de la salud mental.

Método

Participantes

La muestra está formada por 152 docentes no universitarios (78,15% son mujeres y 21,85% son hombres). La edad los sujetos está entre 24 y 58 años ($M= 35,17$ años; $DT= 8,27$). El 50% se encuentra entre los 26 y 35 años de edad. La minoría tiene 56 o más años (0,69%). El 49,3% está soltero y el 42,8% está casado o viviendo en pareja. El 67,33% de los sujetos no tiene hijos, el 18,67% tiene dos

hijos y el 1,33% tiene más de tres. El profesorado evaluado pertenece a distintas localidades extremeñas (Talarrubias, Llerena, Almendralejo, Plasencia, Azuaga, Castuera, Badajoz y Navalmoral de la Mata). El 19,74 pertenece a Azuaga, le sigue Plasencia (14,47%). Minoritariamente el 5,26% de los sujetos pertenece a la localidad de Navalmoral de la Mata.

Instrumentos

- 1) Cuestionario *ad hoc* para recoger los datos sociodemográficos (sexo, edad, estado civil, número de hijos), laborales (puesto de trabajo, años de ejercicio docente) y de autovaloración (grado de satisfacción global profesional, grado de realización de expectativas iniciales, valoración del nivel de estrés percibido y grado de compromiso con los objetivos de la educación).
- 2) "Inventario de *burnout* de Maslach" (*Maslach Burnout Inventory*, MBI; Maslach y Jackson, 1981), versión española de Seisdedos (1997). Este inventario evalúa el síndrome del quemado a través de las tres dimensiones que componen este constructo: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Los ítems están redactados en forma de afirmaciones referidas a las actitudes, emociones y sentimientos que el profesional muestra hacia el trabajo y hacia los receptores de sus servicios. Responden sobre la frecuencia en la que ellos han experimentado ese sentimiento en un año laboral en una escala Likert de siete puntos, de forma que los ítems pueden ser valorados entre 0 y 6, significando el 0 que lo expuesto no sucede nunca y el 6 que sucede todos los días. La consistencia interna de las tres escalas del MBI tiene unos valores comprendidos entre 0,71 y 0,90 (Latorre y Sáez, 2009).
- 3) "Cuestionario de modos de afrontamiento" (*Ways of Coping Questionnaire*, WCQ; Folkman y Lazarus, 1988). Se utilizó la versión adaptada por Sánchez-Cánovas (1991), que evalúa ocho estrategias para hacer frente al estrés, tres de ellas centradas en el problema (confrontación, búsqueda de apoyo social y planificación) y las cinco restantes en la emoción (distanciamiento, autocontrol, aceptación de la responsabilidad, huída-avoidancia y planificación). Consta de 66 ítems y el formato de respuesta es una escala tipo Likert de cuatro opciones, donde la persona señala el grado de acuerdo a lo planteado en cada uno de los distintos ítems. La consistencia interna de este instrumento de evaluación es de 0,86 (Lundqvist y Ahlström, 2006).
- 4) "Cuestionario de salud general", versión abreviada (*General Health Questionnaire*, GHQ-12; Goldberg y William, 1996), versión española validada por Lobo y Muñoz (1996). Esta escala de autoinforme consta de 12 preguntas que están formuladas de manera que expresan un síntoma, tomando la respuesta "menos que de costumbre" el valor 1 y la respuesta "mucho más que de costumbre" el valor 3. Los valores de la escala se obtienen dependiendo de la redacción de la pregunta. Al final se obtiene una estimación del riesgo de salud mental cuya puntuación total corresponde a la suma de

los valores obtenidos en cada una de las 12 preguntas. Si la persona obtiene menos de nueve puntos presenta un bajo riesgo de presentar problemas de salud mental, si presenta entre 10 y 16 puntos, corresponde a un riesgo medio y si se acerca a 16 puntos se considera un riesgo alto. La consistencia interna es de 0,90 (Moreno, Rodríguez, Sanz y Moreno, 2009).

Procedimiento

El procedimiento para la obtención de la muestra consistió en tomar como participantes objeto de investigación a todos los docentes asistentes a los "Talleres de prevención y control del estrés", que ofertaron ocho centros de profesores y recursos (C.P.R.s) de la comunidad autónoma de Extremadura. En Almendralejo se desarrollaron dos ediciones del taller debido a la alta demanda.

A todos los participantes les entregamos los instrumentos de evaluación el primer día de asistencia al taller para que los rellenaran en casa. También este día se les informó de los objetivos del proyecto de investigación del que formaba parte esta evaluación y en el que estaba integrada esta experiencia. La recogida de datos, procedentes de los instrumentos de evaluación, se efectuó el segundo día de asistencia al taller.

Resultados

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 12.0 para Windows. Inicialmente se empleó la estadística descriptiva e inferencial y, posteriormente, un análisis de regresión múltiple para detectar los posibles predictores de la salud mental, con un nivel de confianza del 95%.

Datos laborales y de autovaloración

El 29,6% de los participantes es profesor en educación secundaria (Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato); el 22,4% es maestro de educación primaria; el 11,8% es maestro de Educación Infantil y el 11,2% ocupa cargos de gestión. Minoritariamente, el 0,7% corresponde a Educadores Sociales y el 3,3% a profesores en Educación Secundaria (Formación Profesional). Los participantes tienen una media de ejercicio docente de 8,73 años ($DT= 7,74$). El 29,93% ha trabajado entre 1 y 3 años; el 22,35% ha trabajado en la enseñanza entre 6 y 10 años. Solo el 2,04% ha trabajado menos de un año.

En la tabla 1 se presentan los resultados de la valoración realizada por los profesores sobre cuatro aspectos relacionados con el trabajo (grado de satisfacción, grado de realización de las expectativas iniciales, grado de compromiso con los objetivos de la educación) y el nivel de estrés percibido. Estos últimos aspectos se puntuaban en una escala Likert de cinco puntos.

Tabla 1
Valoración del nivel de satisfacción profesional y de estrés

Variable	N	Mínimo	Máximo	M	DT
Grado de satisfacción global en la actualidad	152	1	5	2,18	0,854
Grado de realización de expectativas iniciales	151	1	5	2,50	0,840
Grado de compromiso con los objetivos de la educación	151	1	5	1,87	0,629
Valoración subjetiva nivel de estrés	152	1	5	2,88	0,824

La distribución de frecuencias para el grado de satisfacción mostró que el 65,79% se encuentra satisfecho con el desempeño de su trabajo actualmente. Cabe destacar que el 1,97% lo considera muy insatisfactorio. Tras la pregunta, de si creen que han realizado sus expectativas iniciales acerca del trabajo desempeñado, el 48,3%, casi la mitad, contesta bastante. Sólo el 0,7% considera que nada. Cuando se les plantea si cambiarían de trabajo si pudieran encontrar otra ocupación de similar remuneración no relacionada con la docencia, el 63,58% del profesorado asegura que no lo haría.

Con relación a la valoración del nivel de estrés percibido, encontramos que el 50,7% asegura que su nivel de estrés es medio y el 27,6% percibe que es bajo. El 3,3% siente que su nivel de estrés es muy alto y otro 3,3% que no tiene estrés. Finalmente, el 68,2% de la muestra se considera comprometida con los objetivos y finalidades de la educación. Cabe destacar que el 0,7% no se sienten comprometidos y el 1,3% poco comprometido.

Síndrome del quemado, modos de afrontamiento y salud mental

En la tabla 2 se muestran las medidas de tendencia central obtenidas en el MBI, el WCQ y el GHQ-12. Como podemos observar, en el MBI se obtienen mayores puntuaciones en la dimensión de realización personal. En cuanto al WCQ, los docentes no universitarios puntúan más alto en búsqueda de apoyo social, planificación y reevaluación positiva. La distribución de frecuencias del GHQ-12 mostró que el 55,9% de la muestra no parece ser vulnerable a problemas mentales, mientras que el 40,8% tiene problemas de salud mental, lo que se podría reflejar posibles trastornos psicológicos, emocionales, estrés, etc.

Análisis correlacionales e inferenciales

En la tabla 3 se presentan las correlaciones entre las variables sociodemográficas y laborales (sexo, edad, estado civil, número de hijos y puesto de trabajo que ocupa actualmente) y las puntuaciones obtenidas en el MBI, el WCQ y el GHQ-12. Los análisis indican que existe una correlación entre las dimensiones despersonalización, realización, sexo y edad. También entre estado civil, cansancio emocional, número

Tabla 2
Medias y desviaciones típicas obtenidas en el MBI, el WCQ y el GHQ-12

Instrumentos / Subescalas	N	Mínimo	Máximo	M	DT
MBI					
Despersonalización	147	0	22	5,07	4,995
Cansancio	143	3	51	19,12	10,725
Realización	134	12	48	34,43	8,193
WCQ					
Confrontación	148	1	17	8,59	3,012
Distanciamiento	145	0	14	6,42	2,783
Autocontrol	147	3	17	9,41	2,569
Búsqueda de apoyo social	149	2	18	10,63	3,144
Aceptación de responsabilidades	144	0	12	6,18	2,215
Huida - Evitación	146	0	18	6,45	3,280
Planificación	145	3	18	9,90	3,157
Reevaluación positiva	144	1	16	9,56	3,223
GHQ-12					
GHQ Global	147	0	12	2,88	2,960

Nota: MBI= "Inventario de *burnout* de Maslach"; WCQ= Cuestionario de modos de afrontamiento; GHQ-12= "Cuestionario de salud general".

de hijos y despersonalización. Además, el puesto de trabajo que actualmente ocupan los participantes correlaciona con la salud mental global.

En las tablas 4, 5 y 6 se presentan las relaciones estadísticamente significativas entre las variables sociodemográficas y laborales y el "Inventario de *burnout* de Maslach", el "Cuestionario de modos de afrontamiento" y el "Cuestionario de salud general". De las variables analizadas, cinco han resultado tener diferencias estadísticamente significativas en las tres dimensiones del síndrome del quemado: años trabajados, grado de satisfacción global, grado de realización de expectativas iniciales, cambio de la docencia por otra ocupación de igual remuneración y grado de compromiso con los objetivos de la educación (tabla 4). Asimismo, se han obtenido significaciones en el modo de afrontamiento búsqueda de apoyo social y estado civil, número de hijos y nivel de estrés percibido (tabla 5). Del mismo modo, la salud mental global y nivel de estrés percibido muestran diferencias significativas (tabla 6).

Análisis de regresión múltiple

Para el análisis de regresión múltiple se tomaron como predictores las variables sociodemográficas, laborales, de autovaloración, el síndrome del quemado y los modos de afrontamiento y, como variable criterio la salud mental.

Tabla 3

Correlaciones entre las variables sociodemográficas y el síndrome del quemado, los modos de afrontamiento y la salud mental

	Sexo		Edad		Estado civil		Número de hijos		Puesto de trabajo que actualmente ocupa	
	P	Sig.	P	Sig.	P	Sig.	P	Sig.	P	Sig.
MBI										
Despersonalización	0,236	0,004	0,252	0,003	0,149	0,073	0,235	0,004	0,164	0,050
Cansancio	-0,014	0,867	0,233	0,006	0,192	0,022	0,181	0,031	0,080	0,348
Realización	-0,193	0,026	-0,207	0,019	-0,082	0,349	-0,106	0,224	-0,117	0,182
WCQ										
Confrontación	-0,072	0,388	0,025	0,768	0,094	0,257	-0,042	0,616	0,004	0,963
Distanciamiento	0,155	0,063	0,212	0,012	0,011	0,895	-0,065	0,440	0,030	0,725
Autocontrol	0,118	0,158	0,111	0,191	0,107	0,199	0,062	0,458	0,012	0,890
Búsqueda de apoyo social	-0,151	0,067	-0,053	0,532	-0,044	0,593	-0,112	0,177	0,003	0,970
Aceptación de responsabilidades	-0,090	0,285	-0,043	0,620	-0,006	0,947	0,030	0,726	0,002	0,984
Huida - Evitación	-0,130	0,120	-0,053	0,534	0,103	0,216	-0,022	0,792	-0,038	0,649
Planificación	-0,094	0,260	-0,006	0,948	0,046	0,582	-0,010	0,910	-0,074	0,384
Reevaluación positiva	-0,113	0,180	-0,089	0,298	0,021	0,802	0,001	0,988	-0,144	0,091
GHQ-12										
GHQ1	-0,021	0,800	-0,018	0,827	-0,014	0,870	-0,071	0,390	0,134	0,106
GHQ2	0,022	0,789	0,149	0,073	0,044	0,590	0,069	0,405	0,164	0,047
GHQ3	0,019	0,821	0,127	0,129	0,045	0,587	0,034	0,684	0,140	0,091
GHQ4	0,074	0,368	0,016	0,846	0,072	0,385	-0,054	0,511	0,180	0,029
GHQ5	0,074	0,367	-0,071	0,394	0,105	0,201	-0,107	0,196	0,164	0,047
GHQ6	0,010	0,907	-0,071	0,397	-0,042	0,614	-0,100	0,226	-0,053	0,524
GHQ7	0,105	0,199	0,004	0,965	0,153	0,061	-0,062	0,451	0,020	0,807
GHQ8	-0,033	0,687	0,003	0,972	0,007	0,934	-0,056	0,497	0,109	0,189
GHQ9	0,089	0,283	0,000	0,999	-0,027	0,741	-0,058	0,483	0,208	0,012
GHQ10	0,035	0,673	0,018	0,832	0,018	0,831	-0,066	0,429	0,236	0,004
GHQ11	-0,018	0,832	0,074	0,376	0,127	0,122	0,063	0,450	0,137	0,100
GHQ12	0,074	0,368	0,024	0,776	-0,096	0,246	-0,033	0,687	0,173	0,037
GHQ global	0,071	0,393	-0,019	0,820	0,000	0,996	-0,107	0,200	0,199	0,017

Nota: MBI= "Inventario de *burnout* de Maslach"; WCQ= "Cuestionario de modos de afrontamiento"; GHQ-12= "Cuestionario de salud general".

Tabla 4

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES QUE MUESTRAN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS EN EL "INVENTARIO DE *burnout* DE MASLACH" (MBI)

Variables sociodemográficas y laborales		Dimensiones del MBI		
		Desperso- nalización	Cansancio	Realización
Sexo	F	0,335	0,028	2,715
	Sig.	0,563	0,866	0,102
Edad	F	4,211	1,871	1,586
	Sig.	0,003	0,119	0,196
Número de hijos	F	2,489	1,900	0,630
	Sig.	0,046	0,114	0,642
Años trabajados	F	3,142	3,254	3,116
	Sig.	0,010	0,008	0,011
Localidad	F	1,195	2,482	2,798
	Sig.	0,306	0,015	0,007
Grado de satisfacción global en la actualidad	F	6,827	15,541	8,644
	Sig.	0,000	0,000	0,000
Grado de realización de las expectativas iniciales	F	7,114	15,427	8,902
	Sig.	0,000	0,000	0,000
Cambio docencia por ocupación de remuneración similar	F	11,305	26,766	4,124
	Sig.	0,000	0,000	0,018
Valoración del nivel de estrés	F	5,132	19,756	1,862
	Sig.	0,001	0,000	0,121
Grado de compromiso con los objetivos de la educación	F	7,283	3,267	3,635
	Sig.	0,000	0,014	0,008

Como puede observarse en la tabla 7, ninguna de las variables sociodemográficas son buenas predictoras de la salud mental. Sin embargo, el 3,4% de las diferencias en el GHQ-12 se explica a partir de las diferencias en el puesto de trabajo que actualmente ocupa, el 8,6% a través de las diferencias en la valoración del nivel de estrés y el 3% a partir de las diferencias encontradas en el grado de compromiso con los objetivos de la educación. Por tanto, las variables puesto de trabajo, valoración del nivel de estrés y grado de compromiso contribuyen significativamente a predecir la salud mental ($\beta = 0,183$; $\beta = 0,293$; $\beta = 0,174$; $p < 0,005$, respectivamente). Del mismo modo, el síndrome del quemado y los modos de afrontamiento explican el 12,3% y el 18,3% de la varianza de la salud mental, respectivamente. Concretamente, el cansancio emocional y las estrategias

Tabla 5

Variables sociodemográficas y laborales que muestran diferencias estadísticamente significativas en el "Cuestionario de modos de afrontamiento" (WCQ)

Cuestionario de modos de afrontamiento	Estado civil		Número de hijos		Grado de realización de las expectativas iniciales		Valoración del nivel de estrés		Grado de compromiso con los objetivos de la educación	
	F	Sig.	F	Sig.	F	Sig.	F	Sig.	F	Sig.
Confrontación	1,338	0,264	1,526	0,198	1,449	0,221	1,396	0,238	0,381	0,822
Distanciamiento	0,205	0,892	0,372	0,828	0,483	0,748	1,525	0,198	0,373	0,828
Autocontrol	1,054	0,371	1,36	0,251	1,286	0,278	1,306	0,271	0,520	0,721
Búsqueda de apoyo social	4,709	0,004	2,492	0,046	2,064	0,089	2,692	0,033	0,375	0,826
Aceptación de responsabilidades	0,179	0,910	2,125	0,081	1,636	0,169	0,823	0,513	2,939	0,023
Huida - evitación	0,774	0,051	0,695	0,596	2,551	0,042	3,717	0,007	1,874	0,118
Planificación	0,213	0,888	0,17	0,953	0,695	0,596	0,886	0,474	0,606	0,659
Reevaluación positiva	0,523	0,667	0,119	0,976	1,882	0,117	0,818	0,516	2,206	0,071

Tabla 6

Variables sociodemográficas y laborales que muestran diferencias estadísticamente significativas en el "Cuestionario de salud general" (GHQ-12)

Cuestionario de salud general	Localidad		Grado de satisfacción global en la actualidad		Grado de realización de las expectativas iniciales		Valoración del nivel de estrés		Grado de compromiso con los objetivos de la educación	
	F	Sig.	F	Sig.	F	Sig.	F	Sig.	F	Sig.
GHQ1	4,017	0,000	0,151	0,962	1,41	0,233	1,053	0,382	1,213	0,308
GHQ2	2,07	0,043	1,188	0,318	2,892	0,024	1,841	0,124	1,013	0,403
GHQ3	1,363	0,218	0,827	0,51	1,333	0,26	0,468	0,759	0,539	0,707
GHQ4	1,473	0,172	1,975	0,101	0,662	0,619	1,889	0,115	1,994	0,099
GHQ5	3,514	0,001	0,136	0,969	0,688	0,601	2,69	0,033	2,764	0,030
GHQ6	0,649	0,735	3,069	0,018	3,658	0,007	0,595	0,667	0,452	0,771
GHQ7	2,082	0,041	1,168	0,327	1,271	0,284	0,621	0,648	1,966	0,103
GHQ8	1,581	0,136	0,719	0,58	1,733	0,146	2,317	0,060	0,317	0,866
GHQ9	3,313	0,002	1,858	0,121	1,107	0,356	7,755	0,000	1,001	0,409
GHQ10	2,369	0,020	1,278	0,281	2,588	0,039	2,521	0,044	1,852	0,122
GHQ11	2,113	0,038	4,108	0,003	3,401	0,011	6,077	0	1,607	0,176
GHQ12	1,734	0,096	1,281	0,28	1,028	0,395	3,401	0,011	0,137	0,968
GHQ Global	4,26	0,000	1,182	0,321	1,03	0,394	4,276	0,003	1,267	0,286
Resultado GHQ	3,963	0,000	1,587	0,181	1,083	0,367	3,813	0,006	1,241	0,296

Tabla 7

Análisis de regresión múltiple entre las variables sociodemográficas, laborales, de autovaloración y la salud mental

Regresión lineal: GHQ-12	R ²		T
Sexo	0,024	0,155	1,888
Edad	0,000	-0,007	-0,086
Intervalos de edad	0,002	-0,048	-0,568
Estado civil	0,006	-0,079	-0,948
Número de hijos	0,005	-0,069	-0,826
Puesto de trabajo que actualmente ocupa	0,034	0,183	2,215
Años de ejercicio docente	0,000	0,022	0,259
Grado de satisfacción global en la actualidad	0,011	0,105	1,276
Grado de realización de expectativas iniciales	0,003	0,059	0,704
Cambia la docencia por ocupación de remuneración similar	0,000	0,000	-0,004
Valoración del nivel de estrés	0,086	0,293	3,692
Grado de compromiso con los objetivos de la educación	0,030	0,174	2,122

Nota: GHQ-12= "Cuestionario de salud general".

Tabla 8

Análisis de regresión múltiple entre el síndrome del quemado, los modos de afrontamiento y la salud mental

Regresión lineal: GHQ-12	R ²	β	T	Sig.
MBI				
Despersonalización	0,123	0,057	0,546	0,586
Cansancio emocional		0,262	2,446	0,016
Realización		-0,102	-1,110	0,269
WCQ				
Confrontación	0,183	0,116	0,972	0,333
Distanciamiento		-0,041	-0,414	0,680
Autocontrol		0,126	1,218	0,226
Búsqueda de apoyo social		0,193	1,748	0,083
Aceptación de la responsabilidad		0,087	0,816	0,416
Huida – evitación		0,200	2,020	0,046
Planificación		-0,210	-1,858	0,066
Reevaluación positiva		-0,262	-2,081	0,040

Nota: MBI= "Inventario de *burnout* de Maslach"; WCQ= Cuestionario de modos de afrontamiento; GHQ-12= "Cuestionario de salud general".

huida-evitación y reevaluación positiva son predictores significativos ($B= 0,262$; $B= 0,200$; $B= -0,262$; $p<0,005$) (tabla 8).

Discusión

Con base en los objetivos planteados encontramos que los promedios obtenidos en las tres dimensiones del "Inventario de *burnout* de Maslach" confirman que los participantes del estudio presentan el síndrome del quemado en grado medio. Se apreciaría un grado elevado de este síndrome si los sujetos poseyeran altas puntuaciones en cansancio emocional y despersonalización y una baja realización personal (Moriani *et al.*, 2006). Al comparar estos resultados con investigaciones realizadas en la comunidad autónoma extremeña, empleando el mismo instrumento de medida con orientadores de Institutos de Educación Secundaria (Guerrero y Rubio, 2008), detectamos que los participantes de nuestro estudio están más despersonalizados, menos cansados y realizados. Sin embargo, cuando los comparamos con el profesorado universitario de la Universidad de Extremadura (Guerrero, 2002), obtenemos que los participantes de la presente investigación se encuentran menos despersonalizados, pero más cansados y realizados.

Con relación a los modos de afrontamiento más utilizados, obtenemos las mayores puntuaciones en las estrategias de búsqueda de apoyo social y planificación (estrategias activas y centradas en el problema). Aunque se han encontrado relaciones positivas entre algunas dimensiones del síndrome y los modos de afrontamiento centrados en la emoción, como las estrategias escape-evitación y distanciamiento, Leiter (1990) ha señalado que las estrategias de afrontamiento de control y activas previenen el síndrome del quemado y las de escape facilitan su aparición. De la misma manera, son ineficaces para hacer frente al síndrome del quemado las estrategias inactivas e indirectas centradas en las emociones (Pines y Kafry, 1981). Uno de los hallazgos de nuestra investigación es que la estrategia huida-evitación predice la salud mental de los participantes y que la búsqueda de apoyo social es el modo de afrontamiento más empleado en los docentes separados y divorciados. Estos datos coinciden con los resultados de Guerrero (2002) que apuntan que los docentes separados utilizan más el modo de afrontamiento búsqueda de apoyo social.

El análisis que aporta información acerca de la salud mental revela que más de la mitad de la muestra estudiada no parece ser vulnerable a problemas mentales. En nuestro país, en los primeros meses del 2010, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha hecho público que los trastornos mentales son la causa más frecuente de enfermedad (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007). Además, el Instituto Nacional de Estadística (2010) asegura, que por primera vez en la historia, los suicidios reemplazan a los accidentes de tráfico como primera causa de muerte externa y que las causas de fallecimiento que más aumentaron respecto al año 2007 son los trastornos mentales y del comportamiento, que subieron un 4,6% y causaron la muerte de 12.879 personas. También, el estudio realizado por el sindicato de Unión General de Trabajadores (2009), concluye que un 73% de los encuestados sufre

estrés laboral, el 31% ha visto empeorar su salud a causa de los riesgos psicosociales y siete de cada 10 trabajadores se declaran "quemados". Los problemas de salud más frecuentes asociados al estrés en el profesorado son dolores de espalda y cuello, problemas en la voz, problemas de sueño, sensación de poco tiempo, cansancio mental, dificultades de memoria e irritabilidad, entre otros (Extremera, Rey y Pena, 2010).

A pesar de que nuestro trabajo indica que las variables sociodemográficas no son buenas predictoras de la salud mental, algunas investigaciones señalan que las características sociodemográficas y laborales sirven como variables moduladoras entre estímulos organizacionales estresantes y sus posteriores consecuencias (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2007). Concretamente, en nuestra investigación encontramos que, por un lado, con relación al sexo existen diferencias significativas en los factores despersonalización y realización, de manera que los hombres presentan una despersonalización más alta y las mujeres una realización superior. Estos resultados coinciden con los de Durán, Extremera, Montalbán y Rey (2005) y Lau, Yuen y Chan (2005) en donde los hombres tienen mayor tendencia hacia la despersonalización. En cambio, en este último estudio las mujeres presentan un mayor agotamiento emocional, no coincidiendo con nuestros resultados, en los que las mujeres puntúan más alto en realización. Gold (1985) también encuentra puntuaciones más bajas en mujeres en despersonalización y más altas en realización. Asimismo, los resultados obtenidos por Bresó *et al.* (2007) indican que las mujeres puntúan más alto en agotamiento e ineficacia.

Con respecto a la asociación síndrome del quemado y años de experiencia docente los resultados obtenidos en nuestro estudio indican que la mayor despersonalización y el cansancio emocional corresponden al profesorado que tiene una experiencia profesional de cuatro a cinco años. También el profesorado que cuenta con una experiencia laboral que supera los 20 años manifiesta un importante cansancio emocional. Los docentes que menos despersonalización y cansancio presentan tienen menos de un año de experiencia. Estos resultados coinciden con los estudios de Claro y Bedregal (2003), Llorente, Salanova y Martínez (2005) y Van Dick y Wagner (2001), que encuentran que las variables que más influyen en la aparición del estrés y del desgaste emocional son el sexo, la edad (profesores jóvenes y a punto de jubilarse) y el estado civil (en concreto los docentes solteros), entre otros. En cuanto a la realización manifiesta, observamos diferencias estadísticamente significativas, presentando más altas puntuaciones el profesorado que cuenta con una experiencia entre 11 y 20 años. La menor corresponde al grupo que cuenta con menos de un año de experiencia profesional. Estos resultados se diferencian de los obtenidos por Muñoz y Lucero (2009) quienes encuentran que cuantos menos años de servicio mayor es la realización personal y del trabajo. Estos autores apuntan como causas de este hecho que las personas con muchos años de servicio presentan mayor agotamiento físico y mental y unas diferencias sociales, laborales y psicológicas cada vez mayores respecto a las nuevas generaciones.

El grado de satisfacción percibido está estadísticamente asociado al síndrome del quemado, de manera que los profesores que sienten menor satisfacción presentan las puntuaciones más altas en despersonalización y en cansancio y las más bajas

en realización. Es decir, sufren mayor desgaste y están más quemados los más insatisfechos. Además, el grado de realización de expectativas iniciales está asociado al síndrome del quemado, de manera que cuanto menor es el grado de realización de expectativas más elevadas son las puntuaciones obtenidas en las dimensiones despersonalización y cansancio y más bajas lo son en realización. En otras palabras, cuanto menor sea el grado de realización mayor será el de desgaste profesional. Estos resultados coinciden con los de Schaufeli y Buunk (2002) que señalan que el síndrome del quemado es el resultado de las diferencias entre las expectativas y la realidad del día a día profesional. Por otro lado, Meier (1983) afirma que las expectativas, las conductas para lograrlas y el entorno son factores que condicionan el síndrome del quemado. Del mismo modo, para Cherniss (1980) la falta de ajuste entre las expectativas y la realidad es la que produce el desgaste emocional. En los participantes de nuestro estudio, el profesorado que no ha visto totalmente cumplidas sus expectativas iniciales obtiene las puntuaciones más altas en la estrategia huida-avoidancia. Este resultado contrasta significativamente con los que sí las han visto realizadas. Además, el profesorado que desea cambiar la docencia por otra ocupación obtiene los promedios más elevados en despersonalización y cansancio y los más bajos en realización, es decir, son los que más desgaste profesional presentan.

Estudios sobre la percepción subjetiva del estrés manifiestan que existen diferencias individuales en el modo de vivir el estrés y que a cada persona le afecta de diferente manera las situaciones laborales estresantes (Kahn y Byosiére, 1992). La prevalencia es mayor en el sexo femenino, lo que puede estar relacionado con que la gran mayoría de los docentes son mujeres (Muñoz y Lucero, 2009). También, Latorre y Sáez (2009) han demostrado que el tipo de centro docente influye más en el nivel de estrés percibido que en el nivel de desgaste profesional. En esta línea, en nuestro estudio hemos encontrado con relación a la valoración de la percepción subjetiva del estrés, las siguientes asociaciones significativas. Se observa por un lado, mayor despersonalización y cansancio en los profesores que perciben un alto nivel de estrés, por lo que demostramos la relación entre el estrés y el síndrome del quemado. Por otro lado, un alto nivel de estrés percibido está estadísticamente relacionado con la estrategia de afrontamiento huida-avoidancia (centrada en la emoción y no dirigida al problema), es decir, los sujetos que se perciben más estresados recurren a la huida-avoidancia como mecanismo y recurso de afrontamiento. Estos resultados coinciden con los de Schaufeli y Enziman (1998) quienes señalan que las personas que están desgastadas profesionalmente afrontan las situaciones estresantes con un estilo pasivo o defensivo. También Chan y Hui (1995) constatan que los profesores que presentan estrategias de escape o avoidancia presentan mayor desgaste profesional. En este sentido, Yela (1996) encuentra que a mayor desgaste emocional se emplea con más frecuencia un afrontamiento pasivo. También Guerrero (2003), señala que el profesorado universitario que presenta un alto grado de agotamiento emocional y despersonalización es el que más emplean estrategias pasivas, de aceptación y no orientadas a la búsqueda de soluciones eficaces.

El análisis de la variable grado de compromiso con los objetivos de la educación indica, en primer lugar, que el profesorado con una actitud comprometida con

los objetivos de la educación está más despersonalizado y cansado emocionalmente. También se obtienen puntuaciones elevadas en despersonalización en el profesorado muy comprometido. En cansancio, además, obtiene las puntuaciones más altas el profesorado más comprometido. En segundo lugar, la aceptación de responsabilidades es la estrategia que por excelencia emplean los docentes muy comprometidos y ésta es una relación estadísticamente significativa.

En conclusión, los hallazgos del presente estudio muestran que el síndrome del quemado, los modos de afrontamiento del estrés y la salud mental están asociados significativamente con el nivel de estrés percibido y el grado de satisfacción con el trabajo docente. El nivel de compromiso y la experiencia laboral influye en la percepción subjetiva del estrés. Además, los distintos análisis de regresión confirman que ninguna de las variables sociodemográficas son buenas predictoras de la salud mental, mientras que las variables puesto de trabajo, valoración del nivel de estrés, grado de compromiso, cansancio emocional, huida-avoidancia y reevaluación positiva (modos de afrontamiento) sí son predictores de la salud mental del profesorado.

Algunas limitaciones de este estudio son el tamaño de la muestra, aunque ya se ha explicado la procedencia de dicha muestra. Esperamos contar con muestras superiores en futuras investigaciones. Además, se obtienen pérdidas en algunos ítems en los cuestionarios. En posteriores investigaciones sería interesante sensibilizar al profesorado de la importancia que tiene, a la hora de cumplimentar un cuestionario, rellenar todos los ítems del mismo correctamente. Al ser una investigación exploratoria se resiente la validez interna. A ésta también atentan aspectos derivados del procedimiento de selección de la muestra. Por esta razón se recomienda en futuras investigaciones realizar un muestreo probabilístico en el que en alguna de sus etapas esté presente el procedimiento aleatorio. Sería oportuno reproducir la investigación en el futuro desarrollando unos procedimientos de control de variables extrañas más depurados que nos permitan tener garantías en los resultados encontrados.

Los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de calidad de vida en el trabajo han puesto de manifiesto que el estrés laboral es un problema de salud pública (*World Health Organization*, 2002), mientras que algunos autores insisten en que el futuro de las investigaciones sobre el síndrome del quemado está influido por el movimiento de la psicología positiva, que inicia Seligman y Csikszentmihalyi (2000) y por la psicología organizacional positiva (Salanova, en prensa; Salanova y Llorens, 2008; Salanova, Martínez y Llorens, 2005), ambas perspectivas coherentes con un modelo integral de salud, que incluye la capacidad de la persona para gestionar sentimientos, una evaluación realista de las limitaciones propias, el desarrollo de la autonomía de la persona y la habilidad para hacer frente eficazmente al estrés. A partir de estas premisas se propone un cambio en la concepción, medida e intervención de la salud en el trabajo y en las organizaciones cuyo objetivo es lograr el bienestar y felicidad de los trabajadores. Desde la psicología positiva se apuesta por la investigación centrada en aspectos positivos del funcionamiento psicológico, en vez de investigar únicamente los aspectos negativos, como tradicionalmente se ha hecho (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). Ahora se abren nuevas perspectivas para futuras investigaciones sobre el estrés laboral (Escamilla,

Rodríguez y González, 2009). Una línea de investigación futura es la validez discriminante del síndrome del quemado. Además, la afirmación de que en las etapas tempranas de este síndrome los individuos presentan una ansiedad aumentada y que las etapas posteriores pueden estar asociadas con síntomas depresivos, necesita probarse en una investigación longitudinal. Asimismo, la proposición de que el síndrome del quemado es muy similar al síndrome de fatiga crónica o con la fatiga crónica, también debe ser contrastada. Además, creemos necesario que se produzca una profundización en la evaluación y conocimiento de la prevalencia e incidencia del síndrome del quemado en los distintos colectivos profesionales. Esto puede propiciar la transformación de las condiciones laborales, entregando a los trabajadores conocimientos y destrezas para que puedan desenvolverse en el mundo profesional (Olivares, Vera y Juárez, 2009). Otra línea de investigación futura puede ayudar a entender qué factores del puesto de trabajo condicionan la valoración subjetiva del estrés, de modo que se pueda gestionar el estrés laboral disminuyendo los aspectos negativos y fomentando los positivos (Escamilla *et al.*, 2009).

Con todo lo visto anteriormente, no es de extrañar que Cornejo y Quiñónez (2007) señalen que en los últimos años una de las líneas de investigación más prometedoras sobre trabajo y salud mental es la búsqueda de modelos explicativos del bienestar y malestar docente, basados en aspectos psicosociales del trabajo. Confiamos que los hallazgos de este trabajo contribuyan al conocimiento del síndrome del quemado y su relación con los modos de afrontar el estrés y la vulnerabilidad a las patologías psiquiátricas.

Referencias

- Bresó, E., Salanova, M., Schaufeli, W. B. y Nogareda, C. (2007). *Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" (III): Instrumento de medición*. Nota Técnica de Prevención, 732, 21ª Serie: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Burke, R. J. y Mikkelsen, A. (2006). Burnout among Norwegian police officers: potential antecedents and consequences. *International Journal of Stress Management*, 13, 64-83.
- Chan, D. W. y Hui, E. K. P. (1995). Burnout and coping among Chinese secondary school teachers in Hong-Kong. *British Journal of Educational Psychology*, 65, 15-25.
- Cherniss, C. (1980). *Professional burnout in the human service organizations*. Nueva York: Praeger.
- Claro, S. y Bedregal, P. (2003). Aproximación al estado de salud mental del profesorado en 12 escuelas de Puente Alto, Santiago, Chile. *Revista médica de Chile*, 131, 159-167.
- Cornejo, R. y Quiñónez, M. (2007). Factores asociados al malestar/bienestar docente. Una investigación actual. *Revista electrónica sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 5, 75-80.
- Cox, T., Griffiths, A. J. y Rial-González, E. (2000). *Research on work-related stress*. Recuperado el día 20 de diciembre de 2007, desde <http://agency.osha.eu.int/publications/reports/>.
- Durán, M., Extremera, N., Montalbán, F. y Rey, L. (2005). Engagement y burnout en el ámbito docente: análisis de sus relaciones con la satisfacción laboral y vital en una muestra de profesores. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 21, 1-2.
- Escamilla, M., Rodríguez, I. y González, M. (2009). El estrés como amenaza y como reto: un análisis de su relación. *Ciencia y Trabajo*, 32, 96-1001.

- Extremera, N., Rey, L. y Pena, M. (2010). La docencia perjudica seriamente la salud. *Boletín de Psicología*, 100, 43-54.
- Fernández, M. D. y Díaz, M. A. (2001) Relación entre estrategias de afrontamiento, síndromes clínicos y trastornos de personalidad en pacientes esquizofrénicos crónicos. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 6, 129-136.
- Federación estatal sectorial de la Unión General de Trabajadores (2006). *Guía de prevención de riesgos psicosociales en el sector de la enseñanza*. Observatorio permanente de riesgos psicosociales de UGT: Madrid.
- Folkman, S. y Lazarus, R. S. (1988). *Manual for the Ways of coping questionnaire*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists.
- Galán, A., Pérez San Gregorio, M. A. y Blanco, A. (2000). Análisis del uso de estrategias de afrontamiento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): implicaciones conductuales. *Revista de Psicopatología clínica*, 5, 179-190.
- Gil-Monte, P. (2009). Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública. *Revista Española de Salud Pública*, 83, 169-73.
- Gold, Y. (1985). Does teacher burnout begin with student teaching. *Education*. *Revista Interamericana de Psicología*, 105, 254-257.
- Goldberg, D. y William, P. (1996). *Cuestionario de salud general GHQ. Guía para el usuario de las distintas versiones*. Barcelona: Masson.
- Gómez, R., Guerrero, E., García-Baamonde, E., Caballero, A., Marredo, J. E. y Blázquez, M. (2010, Septiembre). *Resultados de la evaluación del síndrome de burnout, percepción y modos de afrontamiento de estrés y de los riesgos de patologías psiquiátrica*. Comunicación presentada en el VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de la Ansiedad y Estrés (SEAS), Valencia, España.
- Grau, E., Gil-Monte, P. R., García, J. A. y Figueiredo, H. (2009). Efectos de los conflictos interpersonales sobre el desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) y su influencia sobre la salud. Un estudio longitudinal en Enfermería. *Ciencia y Trabajo*, 32, 72-79.
- Guerrero, E. (2002). Modos de afrontamiento del estrés laboral en una muestra de docentes universitarios. *Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado*, 43, 93-112.
- Guerrero, E. (2003). Análisis pormenorizado de los grados de burnout y técnicas de afrontamiento del estrés docente en profesorado universitario. *Anales de Psicología*, 19, 145-158.
- Guerrero, E., López, M., Caballero, A., Moreno, J. M., Marredo, J. y Gómez, R. (2010). Asociación estrés laboral y riesgo de padecimiento de trastornos psiquiátricos. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*. *INFAD. Revista de Psicología*, Año XXII, 1, 509-516.
- Guerrero, E. y Rubio, J. C. (2008). Fuentes de estrés y síndrome de "burnout" en orientadores de institutos de enseñanza secundaria. *Revista de Educación*, 347, 229-254.
- Honkonen, T., Ahola, K., Pertovaara, M., Isometä, E., Kalimo, R. y Inquirí, E. (2006). The association between burnout and physical illness in the general population. Result from the Finnish Health 2000 Study. *Journal of Psychosomatic Research*, 6, 59-66.
- Instituto Nacional de Estadística (2010). *España en cifras 2010*. Madrid: Autor.
- Jawahar, I. M., Stone, T. H. y Kisamore, J. L. (2007). Role conflict and burnout: the direct and moderating effects of political skill and perceived organizational support on burnout dimensions. *International Journal of Stress Management*, 14, 142-159.
- Kan, R. R. y Boysoire, P. (1992). Stress in organizations. En M. D. Dunnette y L. M. Hough (dirs.), *Handbook of industrial and organizational psychology* (pp. 571-650). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists.

- Latorre, I. y Sáez, J. (2009). Análisis del burnout en profesores no universitarios de la región de Murcia (España) en función del tipo de centro docente: público versus concertado. *Anales de Psicología*, 25, 86-92.
- Lau, P., Yuen, M. y Chan, R. (2005). Do demographic characteristics make a difference to burnout among Hong Kong secondary school teachers? *Social Indicators Research*, 71, 491-516.
- Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Martínez Roca.
- Lees, S. y Ellis, N. (1990). The design of stress management programmed for nursing personnel. *Journal of Advanced Nursing*, 15, 946-961.
- Leiter, M. P. (1990). The impact of family resources control coping and skill utilization on the development of burnout: a longitudinal study. *Human Relations*, 43, 1067-1083
- Leiter, M. P. y Maslach, C. (2000). Burnout and health. En A. Baum, T. Revenson y J. Singer (dirs.), *Handbook of health psychology* (pp. 415-426). Hillsdale, N. J. : Lawrence Erlbaum.
- LeRouge, C., Nelson, A. y Blanton, J. E. (2006). The impact of role stress fit and self-esteem on the job attitudes of IT professionals. *Information and Management*, 43, 928-938.
- Lobo, A. y Muñoz, P. E. (1996). *Cuestionario de salud general (GHQ). Guía para el usuario de las distintas versiones*. Barcelona: Masson.
- Llorente, L., Salanova, M. y Martínez, I. (2005). ¿Cómo se relacionan los obstáculos y facilitadores organizacionales con el burnout docente?: un estudio longitudinal. *Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones*, 21, 37-54.
- Lundqvist, L. O. y Ahlström, G. (2006). Psychometric evaluation of the Ways of Coping Questionnaire as applied to clinical and nonclinical groups. *Journal of Psychosomatic Research*, 60, 485-493.
- Maslach, C. (1993). Burnout: A multidimensional perspective. En W.B. Schaufeli, C. Maslach y T. Marek (Eds.), *Professional burnout* (pp. 19-32). Washington, DC: Taylor and Francis.
- Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. En C. L. Cooper (dirs.), *Theories of organizational stress* (pp. 68-85). Oxford, UK: Oxford University.
- Maslach, C. (2009). Comprendiendo el burnout. *Ciencia y Trabajo*, 11, 37-43.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B. y Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397-422.
- Maslach, C. y Jackson, S. (1981). *MBI: Maslach Burnout Inventory Manual*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists.
- Meier, S. T. (1983). Toward a theory of burnout. *Human Relations*, 36, 899-910.
- Mendel, G. (1993). *La sociedad no es una familia. Del psicoanálisis al sociopsicoanálisis*. Buenos Aires: Paidós.
- Ministerio de Sanidad y Consumo (2006). *Encuesta Nacional de Salud*. Recuperado el 19 de mayo de 2009, desde http://www.insht.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe_VI_ENCT.pdf
- Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). *VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España*. Recuperado el 2 de noviembre de 2009, desde <http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/encuestaNacionalSalud2006.pdf>
- Moreno, B., Rodríguez, A., Sanz, A. y Moreno, Y. (2009). El efecto moderador de la autoestima en el trabajo. *Behavioral Psychology/Psicología conductual*, 17, 321-334.
- Moriana, J. A., Aldós, F., Pino, M^a. J., Herruzo, J., Ruiz, R., Alcalá, R. y Corpas, A. J. (2006). Análisis y comparación del nivel de burnout en dos profesiones asistenciales. *Psicología Conductual*, 14, 7-17.
- Muñoz, M. T. y Lucero, B. A. (2009). Evaluación del síndrome de la salud mental en profesionales de escuelas especiales de Talca, Chile. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 17, 381-399.

- Olivares, V., Vera, A. y Juárez, A. (2009). Prevalencia del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en una muestra de profesionales que trabajan con personas con discapacidades en Chile. *Ciencia y Trabajo*, 32, 63-71.
- Parent-Thirion, A., Fernández, E. y Hurley, J. G. (2007). *Fourth European Working Conditions Survey*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Parra, M. (2001). Salud Mental y trabajo. Monografías de gestión en Psiquiatría y salud mental. Universidad de Santiago de Chile. Recuperado el 8 de mayo de 2007, desde www.psiquiatriasur.cl.
- Piko, B. F. (2006). Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: a questionnaire survey. *International Journal of Nursing Studies*, 43, 311-318.
- Pines, A. y Kafry, D. (1981). Coping with burnout. En J. Jones (dir.), *The burnout syndrome* (pp. 391-410). Parkrieshock, I. L.: London House.
- Salanova, M. (en prensa). Organizaciones saludables: una perspectiva desde la psicología positiva. En C. Vázquez y G. Hervás (dirs.), *El síndrome de quemarse por el trabajo en Servicios Sociales* (pp. 27-43). Valencia: Diputación de Valencia.
- Salanova, M., Martínez, I. M. y Llorens, S. (2005). Psicología Organizacional Positiva. En F. Palací (dir.), *Psicología de la Organización* (pp. 349-376). Madrid: Pearson Prentice Hall
- Salanova, M. y Llorens, S. (2008). Estado actual y retos futuros en el estudio del burnout. *Papeles del Psicólogo*, 9, 59-67.
- Sánchez-Cánovas, J. (1991). Evaluación de las estrategias de afrontamiento. En G. Buela y V. Caballo (Eds.), *Manual de psicología clínica aplicada* (pp. 247-270). Madrid: Siglo XXI
- Schaufeli, W. B. y Buunk, B. P. (2002). Burnout: an overview of 25 years of research and theorizing. En M. J. Schabracq, J. M. Winnubts y C. L. Cooper (dirs.), *The Handbook of Work and Health Psychology* (pp. 383-425). Chichester: Wiley.
- Schaufeli, W. B. y Enzmann, D. (1998). *The burnout companion to study and practice: a critical analysis*. Londres: Taylor and Francis.
- Seisdedos, N. (1997). *Manual MBI, Inventario "burnout" de Maslach*. Madrid: TEA.
- Seligman, M. E. P. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: an introduction. *American Psychologist*, 55, 3-6.
- Smith, P. (2001). Collaborative teaching. *ADE Bulletin*, 128, 60-65.
- Taris, T., Peeters, M., Le Blanc, P., Schreurs, P. y Schaufeli, W. (2001). From inequity to burnout: the role of job stress. *Journal of Occupational Health Psychology*, 6, 303-323.
- Unión General de Trabajadores (2009). Informe sobre la evolución de riesgos psicosociales 2004-2007. Recuperado el 5 de mayo de 2007, desde http://extranet.ugt.org/saludlaboral/OPRP/Publicaciones/Informes/InformeEvoRiesgos_04-07.pdf
- Van Dick, R. y Wagner, U. (2001). Stress and strain in teaching: a structural equation approach. *British Journal of Educational Psychology*, 71, 243- 259.
- World Health Organization (2002). *The World Health Report 2001. Mental health: new understanding new hope*. Ginebra: Autor.
- Xanthopoulou, D., Bakker, A., Demerouti, E. y Schaufeli, W. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. *International Journal of Stress Management*, 14, 121- 141.
- Yela, J. R. (1996). Desgaste emocional, estrategias de afrontamiento y trastornos psicofisiológicos en profesionales de la enseñanza. *Boletín de Psicología*, 50, 37-52.

RECIBIDO: 29 de noviembre de 2010

ACEPTADO: 28 de enero de 2011